

Het pre-stedelijke Dordrecht

Trefwoorden: stadsontwikkeling, veenontginning, dijkaanleg, koningsroede, verkaveling, middeleeuwen, graaf van Holland, Dordrecht, Zuid-Holland, gewoonterecht, stadsrecht, dijkaanleg, Grote Waard

Henne van Heeren, heerenh@xs4all.nl

15-12-2025

Versie 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.17937709

Samenvatting

Dit artikel schets het pre stedelijke Dordrecht, maar niet zoals gebruikelijk vanuit het gezichtspunt van stadsontwikkeling, maar als proces van integratie van een autochtone op de landbouw gerichte groep burgers en op de handel gerichte groep vreemdelingen, de poorters. De graaf van Holland werd hier geconfronteerd met de bestuurlijke en juridische problemen ontstaan door de uitbreiding van zijn machtsgebied. De bedijking van de Dordrechtse Waard past bij de andere vroeg 13^{de}-eeuwse bedijkingen in het Maas-Merwedegebied.

Inleiding

Gewoonlijk wordt de vroege geschiedenis van de stad Dordrecht beschreven in het licht van de stedelijke ontwikkeling, waarbij vooral de, al dan niet vermeende, speciale relatie met de graven van Holland een belangrijke rol speelt. Mijns inziens is er te weinig aandacht geweest voor de echte oorsprong van Dordrecht, de landelijke gemeenschap in wat toen nog een grotendeels braak liggend veenlandschap was. Ook is er te weinig oog geweest voor de bestuurlijke en juridische complicaties rond het samenvoegen van een autochtone bevolking die vooral op de landbouw gericht was en de op de handel gerichte nieuwkomers.

Onderstaand artikel probeert Dordrecht te zien in een ander licht, namelijk hoe buitenstaanders, kooplieden en handelaren een plaats kregen in een landelijke gemeenschap. Hierbij wordt ook het kaartbeeld van de middeleeuwse stad en de toponiemen in de discussie meegenomen.

Het kaartbeeld van de Dordtse binnenstad

De Dordtse binnenstad wordt in tweeën gesplitst door de Voorstraathaven/ Wijnhaven, een restant van een prehistorisch riviertje, de Thuredrech of Thure, een verbinding vormend tussen de Merwede en de Oude Maas.¹ Aan weerszijden van dit water ligt een dijk, de Voorstraat aan de landzijde, de Wijnstraat aan de kant van de Oude Maas. Het deel van de Dordtse binnenstad dat aan de Oude Maas zijde van de Voorstraathaven/ Wijnhaven ligt werd vanouds poortzijde genoemd, het deel aan de andere kant de landzijde. Vóór 1421 lag Dordrecht in de noordoostelijke hoek van een groot veengebied dat in de 13^{de} eeuw onder één dijkring verenigd werd. Naast de nederzetting langs de Thure, in het zuidwestelijk deel van de binnenstad, was in de middeleeuwen ook een nederzetting langs de Merwede ontstaan (het ambacht de Merwede in het noordoostelijk deel van de binnenstad). Deze twee nederzettingen groeiden aaneen en werden begin 14^{de} eeuw verenigd. De stad lag op een punt waar in de middeleeuwen de noord-zuid vaart door Holland van

¹ Schiereck, G.J., 'De Dordtse uitdaging', In: Tijdschrift voor Historische Geografie, 2^{de} Jaargang 2017, nr 1, p. 14-25

de Oostzee naar Vlaanderen de oost-west vaart vanuit het stroomgebied van de Rijn elkaar kruisten. Deze strategische positie deed Dordrecht uitgroeien tot de belangrijkste handelsstad in het middeleeuwse graafschap Holland. Het middeleeuwse kaartbeeld was begin 19^{de} eeuw nog grotendeels aanwezig, zoals een vergelijking van de kadastrale kaart van 1832 (zie afbeelding 1) met een kaart uit ongeveer 1550 (zie afbeelding 3) toont.

Afbeelding 1: kadastrale minuutplan 1832 van de binnenstad van Dordrecht, Beeldbank Archief Diep, 552_352431. 1: Grote Kerk, 2: Vleeshouwerstraat, 3: Siboriestraatje, 4: Gravenstraat, 5: Schrijverstraat, 6: Voorstraathaven, 7: Wijnhaven, 8: Kuipershaven, 9: Spuistraat, 10: Lombardstraat, 11: Visstraat, 12: Vriesestraat, 13: Kolfstraat, 14: Nieuwstraat, 15: Steegoversloot, 16: Mariënbornstraat, 17: Heer Heymansuysstraat, 18: Nieuwkerkstraat, 19: Torenstraat, 20: Riedijk, 21: Nieuwkerk.

Er zijn een aantal opvallende zaken aan het kaartbeeld van de Dordtse binnenstad.

De Voorstraat begint met een bijna recht stuk dat loopt van de Suikerstraat tot de Spuistraat, gevolgd door een licht slingerend stuk, om met een knik aan te sluiten op een vrijwel recht stuk dat de verbinding vormt met een licht slingerend deel dat aansluit op de Torenstraat. Het lijkt of men hier met een dam twee aparte stukken oeverwal verbonden heeft. Dat kan de afdamming van de Graaf zijn geweest, het riviertje dat de natuurlijke zuidelijke begrenzing van het ambacht de Merwede is geweest en in de Thure uitstroomde.²

Langs de hele lengte van de Voorstraat ligt aan de landzijde een strook met haaks op het water lopende korte straatjes en aan de kant van het water nog kortere straatjes: de steigers (zie afbeelding 1). Volgens Sarfatij was overigens aan de andere zijde van de Thure de lay-out van haaks op het water staande percelen ook herkenbaar.³

Wat opvalt is dat de straten tussen de Suikerstraat en de Spuistraat helemaal doorlopen naar de haven. De steigers liggen daar vrijwel allemaal in het verlengde van de straten en zijn ook vernoemd naar deze straten. Dat is langs de rest van de Voorstraat niet het geval. Hier is er geen verband tussen de steigers en de straten; de Voorstraat scheidt hier het havengebied en het achterland. Dat kan erop duiden dat in het westen de Voorstraat is aangelegd ná het ontstaan van de haaks erop lopende straten en dat de rest van de Voorstraat aangelegd is vóór het ontstaan van deze straten.

² Heeren, H. van, 'De Graaf, de graaf en Thuredrecht', in: Oud-Dordrecht, 2022, no 2, p. 119-126

³ Sarfatij, H., Archeologie van een deltastad, Utrecht, 2007, p. 267

Er is nog iets dat opvalt aan de zijstraten van de Voorstraat. In het westelijk deel liggen de straten op verschillende afstand van elkaar, maar in het middengedeelte, tussen de Lombardstraat en het Steegoversloot, is er een systematiek. (Zie tabel 1.) De Nieuwstraat past daar niet in, maar dat verwondert niet, de naam duidt al aan dat deze straat relatief recent is. In dit verband is het tekenend dat er aanwijzingen zijn dat oorspronkelijk een straatje achter de Berkepoort heeft gelopen.⁴ Op de minuutkaart is dit gangetje nog te zien. Het moet ooit verder doorgelopen hebben tot wat nu de Museumstraat is en vroeger de achtergracht, want ook daar heeft een lang smal perceel gelegen. Hier heeft ooit een binnengracht gelegen. Het laatste restant ervan is midden 19^{de} eeuw gedempt.⁵

Tabel 1: Afstanden tussen het middens van de zijstraten van de Voorstraat.

	Afstand in meter
Lombardstraat - Visstraat	99
Visstraat - Vriesestraat	98
Vriesestraat - Kolfstraat	96
Kolfstraat – gang naast Berkepoort	102
Gemiddelde	99

Gezien de resultaten van verschillende archeologische onderzoeken, lijkt de gemiddelde perceel grootte in de middeleeuwen in de ten zuiden van Dordrecht gelegen Tiesselinswaard ongeveer 33 meter te zijn geweest (afstand tussen de middens van de sloten).⁶ Drost⁷ vermoedde dat de percelen die hij opgroef ter plekke van de voormalige Tiesselinswaard oorspronkelijk 90 meter breed geweest moeten zijn (dat wil zeggen de breedte tussen de sloten).

In de vroege middeleeuwen ging het in gebruik nemen van het veen zonder veel planning, maar later begonnen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht er zich mee te bemoeien. Beiden claimden de rechten op de wildernis en gaven stukken ervan uit aan hun aanhangers in ruil voor erkenning als landsheer. Van der Linden⁸ heeft dat proces in detail onderzocht en kwam tot de conclusie dat het merendeel van dergelijke uitgiftes een breedte had van 30 roeden, waarbij de roede maat van plaats tot plaats kon verschillen, maar vaak 3.76-3.96 meter lang was. In de hele Hollands – Utrechtse vlakte, maar ook elders in Nederland kunnen we in het landschap nog altijd dergelijke ontginningen herkennen aan de langgerekte parallelle percelen, vaak ongeveer 110-115 meter breed.

Van der Linden⁹ is vele jaren na de publicatie van zijn baanbrekend onderzoek teruggekomen op de standaard perceel breedte. Hij had ontdekt dat in enkele gevallen een kleinere roede maat gebruikt was, de Koningsroede van 10 voeten. Een hele oude maat, de Romeinen hadden de *decempeda*, de 10 voet al in gebruik. De Merovingers en Karolingers hanteerden de tien voet en

⁴ Het smalle perceel achter de Berkepoort en het feit dat de oorspronkelijke ingang van de Berkepoort ook aan die zijde lag.

⁵ De Dordrechtsche Courant, 1856-07-15; p. 1

⁶ Overkampweg 33 meter (Esch, C. van der, *Jaarverslag werkgroep Dordrecht- Buitengebied, in Grondig bekeken, 2000, 15-1, p. 13-16*); Leeuwstraat-Noorderkroonstraat: 33 -33,25 meter (Esch, C. van der, *Van de werkgroep Dordrecht Buitengebied, in Grondig bekeken, 2007, 22-1, p. 14-24*); *Amnesty Internationalweg 33 meter, (Hos, T.H.L. en Dorst, M.C., Zonnen op Gods akker, Dordrecht Ondergronds 4, 2010)*

⁷ Dorst, M.C., *Laan der Verenigde Naties, Gemeente Dordrecht Een inventariserend veldonderzoek Door middel van een proefsleuf, Dordrecht Ondergronds 30, 2012*

⁸ Linden, H. van der, *De Cope: bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte, Van Gorcum, 1956*

⁹ Linden, H. van der, 'De koningsroede. Een herziening van De Cope op het punt van de middeleeuwse ontginningssystematiek', in: *Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 3, 2000, p. 7-42*

volgens Van der Linden was het is niet onaannemelijk dat de graven van Holland in eerste instantie die traditie volgden. De Rijnlandse roede van 12 voet deed pas midden 13^{de} eeuw zijn intrede bij het uitmeten van ontginningen.

Er zijn in de omgeving ook aanwijzingen voor het gebruik van de 12 voets roede, zoals bijvoorbeeld in de Alblasserwaard en in de Zwijndrechtsewaard.¹⁰ Ook in de Alloijzen-Bovenpolder werden bredere percelen aangetroffen, namelijk 113 meter. In het licht van Van der Lindes artikel is het aannemelijk dat dit latere ontginningen zijn geweest.

Dordtse toponiemen

Steegnamen

De naam het Steegoversloot werd al in de 14^{de} eeuw gebruikt en is een buitenbeentje onder de Dordtse straatnamen. Zo is de benaming *steeg* in Dordrecht niet heel gebruikelijk. Gewoonlijk werden de namen *gang*, *straetgen* of *straetken* gebruikt voor smalle straatjes. Volgens Beekman¹¹ werd de naam *steeg* vroeger gebruikt voor een afrit van een dijk. Het zou dus goed kunnen zijn dat de naam refereert aan een afrit van de dijk die nu Voorstraat is. Vrijwel alle middeleeuwse straten in Dordrecht die met *steeg* aangeduid werden, komen uit op de Voorstraat of de Wijnstraat, beide dijken. Voor wat betreft de *stegen* die aantoonbaar niet op de Voorstraat of de Wijnstraat uitkomen, duikt de *steeg* benaming pas veel later op. Niet toevallig zijn deze laatste alle tamelijk smalle straatjes.

Tabel 2: Zijstraten van de Voorstraat en de oudste versie van de naam.¹²

Moderne naam	Steegnaam	Zijstraat van Wijnstraat of Voorstraat
Blindeliengasthuissteeg	Blinde-Luden-Stege (1677)	Nee
Gravenstraat	Heren rycouts steghe (1331)	Wijnstraat
Kerkstraat	Kerck steech (1615)	Nee
Kolfstraat	's matthys stege (1312)	Voorstraat
Kromme Elleboog	Kromelleboog steeg (1683)	nee
Molenstraat	Molen steegh (1624)	Voorstraat
Nieuwkerkstraat	Kercsteghe (1385)	Voorstraat
Nieuwstraat	Kauwersine steghe (1293) (niet zeker of hiermee de Nieuwstraat werd bedoeld)	Voorstraat
Palingstraat	Heer Boudijn-Puttox-Stege (1677)	Wijnstraat
Steegoversloot	Die steghe over slot (1325)	Voorstraat
Weeshuisstraat	Heer willem oskens steghe (1386)	Voorstraat
Zakkendragersstraat	jan raetstege (1459)	Voorstraat
?	tsheeren steghe van picke (1375)	?
?	Jan Tonnemakers steghe (1331)	?
?	Borchgaerts stege (1421)	Wijnstraat
?	Halsteegje (1797)	nee

¹⁰ Pons, L.J., 'De oorspronkelijke hoevenverkaveling van de Ambachtsheerlijkheden van de Zwijndrechtse Waard', in: Zwijndrechtse Wetenswaardigheden II, 1998, p. 203-338

¹¹ Beekman, A.A., Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795, (1905-1907), deel II, p. 1531

¹² Gebaseerd op het zeer gedetailleerde overzicht van de straatnamen in de Dordtse binnenstad: Baarsel, M. van, Van Aardappelmarkt tot Zwijndrechts veerhoofd, 1992

Hieruit blijkt dat in de middeleeuwen aan weerszijden van het Steegoversloot een aantal andere zijstraten van de Voorstraat lagen die met de naam steeg werden aangeduid. (Zie hieronder.)

Afbeelding 2: Middeleeuwse steegnamen

We hebben hierboven laten zien dat steegnamen vooral te vinden zijn aan weerszijden van het Steegoversloot en waarschijnlijk hun naam te danken hebben aan het feit dat ze opritten zijn naar een dijk. Deze steegnamen zullen dus hun naam hebben gekregen nadat de Voorstraat als dijk aangelegd is. We vinden ze overigens niet in het westelijk deel van de stad.

Het Steegoversloot

De naam Steegoversloot suggereert het bestaan van een sloot, maar waar heeft deze sloot gelegen? Was het Steegoversloot ooit een pad langs een sloot die van de Voorstraat naar de Vest liep of kruiste het Steegoversloot ooit een sloot? Er is nóg een mogelijkheid. We kunnen de naam ook lezen als *de steeg na de sloot*.

De benaming *sloot* was in Dordrecht niet gebruikelijk, alle spranten in de stad werden aangeduid als *gracht*. Het woord *sloot* is afgeleid van het woord *sluiten*. Aan de oorspronkelijke betekenis ligt dus niet zozeer het begrip van een smalle watergang als wel dat van afsluiting, afscheiding of grens ten grondslag.¹³ De naam *sloot* werd dan ook in de middeleeuwen niet zomaar voor elke wetering gebruikt, maar alleen als deze wetering als scheiding tussen eigendommen fungeerde.¹⁴ Het Steegoversloot lag tussen twee vroeg middeleeuwse ontginningen: het langs het riviertje de Thure (nu Voorstraathaven) ontstane Dordrecht en het langs de Merwede ontstane ambacht de Merwede. De bedoelde sloot zou een zijslot van de ontginning vanuit de Thure (Dordrecht) óf de achtersloot van de ontginning vanuit de Merwede geweest kunnen zijn.

Zowel noord als zuid van het Steegoversloot toont de oudste kaart van Dordrecht uit 1550, een sloot min of meer parallel aan het Steegoversloot. Veelzeggend is dat de zuidelijke sloot precies in de richting wijst van de bocht in de Voorstraathaven en de knik in de Voorstraat.

¹³ Beekman, deel II, p. 1468

¹⁴ Leenders, K.A.H.W., 'Namen in de polder. Drie elkaar opvolgende landschapstypes weerspiegeld in de namenvoorraad van de Noord-Brabantse Noordwesthoek', in: Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie & dialectologie 90 (2018) 95 – 167

Afbeelding 3: Dordrecht in ongeveer 1550, Nationaal Archief, Toegang 4.DEF [1500/1941], Inventarisnummer 1.2 - Dordrecht, ca. 1550.

Dit zou erop kunnen duiden dat deze sloot de zijgrens van de Dordtse ontginning is geweest. Het Steegoversloot is dan vanuit vroeg Dordts perspectief de eerste steeg buiten deze ontginning. Bezien van uit het ambacht de Merwede is het Steegoversloot ook de eerste steeg na een sloot. Gezien de latere ontwikkelingen is het waarschijnlijk dat de bedoelde sloot de zijslot van de Dordtse ontginning is geweest en het Dordrecht was dat zich uitbreidde.

Straten vernoemd naar personen

Als we nu verder in detail naar de middeleeuwse namen van de zijstraten van de Voorstraat kijken, valt op dat de straten die vernoemd zijn naar personen vrijwel allemaal zijstraten van het stuk Voorstraat te zijn dat ligt tussen de Vriesestraat en Heer Heyman Suysstraat (zie tabel 3 en afbeelding 3)

Tabel 3: Zijstraten van de Voorstraat en de oudste versie van de naam

Moderne naam	Oudst bekende naam (eerste vermelding)	Opmerking
Molenstraat	tzuker strate (1410)	
Dolhuisstraat	Zwindrechts strate (1388)	
Ruitenstraat	Vlamijnxstraet (1404)	
Pelserstraat	Pelserstraet (1386)	
Botgenstraat	Butkensstraet (1393)	
Kleine Spuistraat	Cleyne spoystraet (1411)	Straat dateert mogelijk pas na 1377
Grote Spuistraat	Heeren Tielemans Vriese straete (1312)	Niet heel zeker of deze vernoeming klopt.
Haringstraat	Pickelstrate (1404)	
Lombardstraat	Lombartstrate (1409)	
Visstraat	Visstraete (1399)	

Vriesestraat	's henrix vriesen straete (1312)	
Tolbrugstraat landzijde	Die tollenbrug strate aen die lantside (1404)	
Kolfstraat	's matthys steghe (1312)	
Nieuwstraat	Kauwersine steghe (1293)	Niet heel zeker of deze vernoeming klopt. Wel zeker is: nieuwe straet 's Heeren van Putte (1312)
Steegoversloot	Die steghe over slot (1325)	
Zakkendragersstraat	Jan raets straetken (1427)	Later ook jan raetsteghe (1459)
Weeshuisstraat	Heer willem oskens steghe (1386)	
Mariëbornstraat	Heer vrederix strate (1385)	
Heer Heymansuysstraat	Heer heyneman suusstrate (1385)	
Nieuwkerkstraat	Kercsteghe (1385)	
Torenstraat	Toernstrate (1418)	

Ook hier zien we weer de twee gebieden aan weerszijden van het Steegoversloot die we eerder bij de analyse van de steegnamen ook zagen. (Zie afbeelding hieronder.)

Afbeelding 4: Zijstraten van de Voorstraat die naar een persoon zijn vernoemd.

De gewoonte om straten te vernoemen naar (al dan niet vermeend) belangrijke personen dateert van veel later tijd dan de 14^{de} eeuw. Er moet dus een andere reden zijn voor deze vernoemingen. Kuntzel¹⁵ suggereerde dat de personen waar de straten naar zijn vernoemd een rol hebben gespeeld bij de ontginning/ ontwikkeling van dit gebied. Het kan iets scherper geformuleerd worden: deze personen bezaten mogelijk langs deze straten grote stukken land, die ze te danken hadden aan de bemoeienis van henzelf of hun voorvaderen met het in cultuur brengen van dit gebied. Dat de stegen vernoemd zijn naar het land waartoe ze toegang verschaften, is heel logisch. Het zijn allemaal personen die ook een belangrijke rol speelden in het bestuur van de vroege stad. Dat de naam van de heer van Putten ertussen zit, lijkt opmerkelijk, maar de heren van Putten en

¹⁵ Kuntzel, R.E., De topografische ontwikkeling van Dordrecht 12e-16e eeuw; doctoraalscriptie, 1965, Archief Diep, Toegang 150, Inv.nr: 2893

hun leenmannen waren actief betrokken bij de vroege ontginningen in dit gebied.¹⁶ Ook was de heer van het ambacht de Merwede, een leenman van de heer van Putten.

Kamp en veldnamen

Onder de vroege toponiemen uit de Dordtse binnenstad vallen er twee op die mogelijk verwijzen naar pre stedelijk land gebruik: kamp en veld. Volgens het online historisch woordenboek¹⁷ kon kamp in de middeleeuwen gelijkgesteld worden aan veld maar had het ook wel de betekenis van akker, omheind stuk land van een bepaalde grootte. Volgens Henderikx¹⁸ duiden veld namen op woeste gronden die collectief in gebruik waren. Van de drie veldnamen liggen er twee in de periferie van de binnenstad (Jerusalemveld, Slikveld) en een in het overgangsgebied naar het ambacht van de Merwede (Bijsterveld of gemeen speelveld). We vinden drie kampnamen in het middengebied (Augustijnerkamp, Bagijnenkamp, Heer Hugencamp) en een in de buurt van de Nieuwkerk (Bleekkamp).

Vermeldenswaard is nog het toponiem Lobbersinland ter plekke van de stadsgracht, ergo ook weer in de periferie. Lobbo kan duiden op onvast trillend land. Is dit misschien weer een aanwijzing voor veengrond in de periferie van de binnenstad?

Afbeelding 5: Kamp en veldnamen in de Dordtse binnenstad, posities bij benadering.

De zoektocht naar het begin van Dordrecht

Kuntzel¹⁹ heeft in 1965 met zijn doctoraalscriptie een poging gedaan een beeld te scheppen van de vroegste fase van de stad Dordrecht. Hij constateerde dat tussen de Vleeshouwerstraat en de Schrijverstraat de oorspronkelijke brede percelen goed traceerbaar zijn, tussen de Vleeshouwerstraat en de Grote Kerk is dat minder helder. Hij veronderstelde dat de brede percelen de oudste zijn en zag hierin een bevestiging voor zijn stelling dat de poortzijde het oudste deel van Dordrecht was. Het oudste stuk zal volgens hem west van het Siboriestraatje hebben gelegen, dat hij als grens van de vroege ontginning zag.

¹⁶ Henne van Heeren, 'Reconstructie van het grensgebied tussen Holland en Altena voor 1421', In: Historische reeks Land van Heusden en Altena, 2025, p. 25-53

¹⁷ Instituut voor de Nederlandse Taal, Historische woordenboeken Nederlands en Fries, <https://ivdnt.org>

¹⁸ Henderikx, P.A., De beneden-delta van Rijn en Maas, 1987, p. 58

¹⁹ Kuntzel, 1965

Kuntzel bekeek de ontwikkeling met een stedelijke blik en keek vooral naar de poortzijde van de stad, daarbij ervan uitgaand dat de stad gesticht was door de graaf van Holland. Bovendien kon hij zich, zoals zoveel onderzoekers, niet voorstellen dat de vroegste bewoners hier prima konden wonen en het boerenbedrijf uitoefenen zonder dat dijken nodig waren.

Jensma²⁰ heeft de overlevering van Dordrecht als een bewust gestichte stad met een speciale band met de graaf van Holland deskundig ten grave gedragen. In zijn visie is het een nederzetting geweest zoals andere in dit gebied.

Sarfatij²¹, na uitgebreid archeologisch onderzoek in de Dordtse binnenstad, volgt hem daarin en zag het vroegste Dordrecht als een streekdorp aan weerszijden van een riviertje, dat wil zeggen aan weerszijden van de huidige Voorstraathaven. Hij veronderstelde dat tussen 1135 en 1160 aan de noordwestzijde van de ontginning veel land was weggeslagen. Er bleef daarna een smalle strook langs de Thure over. Op de kleiige strook aan die noordwestzijde van de oorspronkelijke nederzetting werden in de tweede helft van de 12^{de} eeuw terpen opgeworpen. Ruimte voor agrarische activiteiten aan de poortzijde lijken er al spoedig niet meer geweest te zijn; dat kan een drijfveer zijn geweest voor andere activiteiten, zoals de handel meende hij. De eenheid aan weerskanten van het water waarvan sprake was in het westelijke deel van de stad zag hij niet in de andere delen. In het middengedeelte van de landzijde (Spuistraat tot Steegoversloot) zag hij een begin van de occupatie kort voor het midden van de 13^{de} eeuw, met concentratie van de eerste bewoning op de Voorstraat.²² Ook wat betreft de Voorstraat heeft de oudste bewoning op terpen gelegen, aan deze fase moet vóór 1248 een einde zijn gekomen. In de eerste helft van de 13^{de} eeuw komt aan de poortzijde een nieuwe stedelijke kern tot ontwikkeling die snel groeit, mogelijk een gestuurde ontwikkeling.²³ Daar is een terpfase aan voorafgegaan die hij op zijn vroegst dateerde op 1175-1200.

Sarfatij verwijst in een voetnoot naar het verhaal van Melis Stoke uit 1304 waarin vermeld wordt dat tijdens de Vlaamse oorlog de hertog van Brabant stelde dat de landzijde van Dordrecht hem toeviel, maar niet de poortzijde. Iets wat de spot van de Hollandse geschiedschrijver Melis Stoke opwekte die poortzijde en landzijde als een geheel zag.

't Jong²⁴ vertelde het verhaal vooral van uit de stadsrechten en de band met de graaf van Holland. De bedoeling van zijn boek was om aan te tonen dat Dordrecht als stad ouder is dan Geertruidenberg. Hij veronderstelde dat graaf Dirk IV (†1049) al iets met Dordrecht te maken had. 15 Jaar later zou er volgens hem al een kapel zijn geweest. Hij sloot zelfs de mogelijkheid niet uit dat de stad al vroeg grachten en aarden wallen heeft bezeten. In zijn visie bezaten de graven van Holland Dordrecht en was de stad het centrum van het grafelijk tollensysteem. De Toltoeren zou er al in 1200 geweest zijn en ook was er op de plek waar nu de Korte en Lange Breestraat, Statenstraat, Hofstraat, Wijngaardstraat en Doelstraat lopen, kort na 1204 een wetering. Heel vroeg zouden er al drie bruggen geweest zijn: de Visbrug, de Tolbrug en de Boombrug. Op zijn diepgravende analyse van de stadsrechten wordt nog teruggekomen.

Henderikx²⁵ vergeleek de stadsrechten van de vroegste Hollandse steden aan de hand van bronnenmateriaal van vóór 1250. Uitgebreid komen in zijn artikel aan bod: Haarlem, Leiden,

²⁰ Jensma, Th. E., 'Dordrecht autonoom', in: Holland, 1969, jrg. 1, nr. 4/5, p. 105-115.

²¹ Sarfatij, p. 242-246

²² Sarfatij, p. 266

²³ Sarfatij, p. 268-271

²⁴ Jong, H. 't, De oudste stad van Holland, 2020, p. 21

²⁵ Henderikx, P., 'Graaf en stad in Holland en Zeeland in de twaalfde en vroeg dertiende eeuw', in: Stadswording in de Nederlanden, Middeleeuwse studies en bronnen 85, onder redactie van Reinout Rutten en Hildo van Engen, 2005

Vlaardingen, Dordrecht, Zierikzee en Middelburg, zijdelings ook Delft, Alkmaar en Geertruidenberg. Ook hij ziet Dordrecht begin 13^{de} eeuw als stad, maar dan wel als een grafelijke enclave te midden van in leen gehouden veen ontginningsnederzettingen. Hij meent zelfs dat Dordrecht al in de 11^{de} eeuw een grafelijke nederzetting moet zijn geweest. Op basis van het in de 13^{de} eeuw door de graven van Holland bezeten patronaatsrecht van de grote kerk van Dordrecht dateert hij de grafelijke stichting van die kerk op ruim vóór het jaar 1100. Het stedelijk karakter van Dordrecht begin 13^{de} eeuw staat voor hem vast. De benaming schepenen in plaats van heemraden impliceert voor hem dat Dordrecht al heel vroeg ook bestuurlijk een stad was. Hoogstwaarschijnlijk was Dordrecht begin 13^{de} eeuw de enige nederzetting in het latere baljuwschap van Zuidholland onder direct grafelijk gezag.

Tegen de argumentatie van Henderikx is in te brengen dat in andere steden (bijvoorbeeld in Vlaardingen) het patroonschap van de kerk aantoonbaar verworven is in later tijd. Niets bewijst dat dat ook niet in Dordrecht is gebeurd. Schepenen kwamen ook voor in landelijke gebieden, zoals in Zeeland en in de hoge heerlijkheden. Dat in Zuid-Holland alle ambachtsheerlijkheden van de graaf in leen gehouden werden is niet geheel waar. Zuid-Holland wijkt aantoonbaar af van het eigenlijke Holland en het in leen brengen van de door de bisschop van Utrecht verpachte heerlijkheden door de graaf van Holland is een langdurig proces geweest.²⁶

Volgens Hoevenberg²⁷ is het onwaarschijnlijk dat er in 1049 al een nederzetting was, hoogstens een riviertje met de naam Thuredrech. Zij komt tot die conclusie vanwege het gebrek aan archeologisch bewijs voor het bestaan van een vroege nederzetting. De oudste vermelding die volgens haar op bewoning kan duiden dateert uit 1122. Zij ziet de verlening van het tolrecht van Geervliet aan graaf Floris III in 1179 een cruciaal moment voor het jonge Dordrecht en lijkt te suggereren dat Dordrecht al vroeg na 1179 de centrale positie innam in een systeem van riviertollen.

Van een Dordtse tol horen we echter pas voor het eerst in 1220 als graaf Willem I de stad Dordrecht met de tol aan zijn echtgenote schenkt.²⁸ Het Tolhuis stond aan de landzijde en gaf toegang tot de tolbrug. Het valt niet uit te sluiten dat deze tol een markttol was. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat de tol bestemd was voor het verkeer door de Thure, immers, dat kon makkelijk omzeild worden door buitenom door de Oude Maas te gaan. Het lijkt logischer om er een tol voor het gebruik van de brug in te zien. Dan zou dit *die brugge die onder den banne lach* zijn die in 1252 vrij gemaakt werd? Maar waarom bleef de tol dan bestaan? Bleef het een markttol, maar werd het verkeer over de brug vrij?

Dordrecht was inderdaad het geografisch middelpunt van de Hollandse tollenen en later met het verpachten van de riviertollen aan Dordtenaren werd de Dordtse tol ook administratief het middelpunt, maar dan zijn we veel verder in de tijd. Een vroege riviertol is Dordrecht niet geweest, die rol werd vervuld door andere tollenen in de buurt.

Ook haar stelling dat Dordrecht in 1200 al fungeerde als centrum van een groter gebied, is gebaseerd op een misverstand. De in het verdrag genoemde *Durtret(s)werde* is slechts het recent in cultuur gebrachte gebied vlakbij Dordrecht.²⁹ In dit verdrag wordt ook gesproken over

²⁶ Heeren, H. van, 'Wanneer werd het Maas-Merwede gebied Hollands? (1) De opmars van de graaf van Holland', in: *Oud-Dordrecht*, 38^{ste} jrg., 2020, no 2, p. 135-141 en Heeren, H. van, 'Wanneer werd het Maas-Merwede gebied Hollands? (2) Bestuurlijke structuren en loyaliteit', in: *Oud-Dordrecht*, 38^{ste} jrg., 2020, no 3, p. 313-321

²⁷ Hoevenberg, J., 'Graven in Dordrecht', in: *Westerheem special 2014*, Graven in Holland, p. 177-194

²⁸ Koch, A.C.F., *Oorkondenboek van Holland en Zeeland*, Martinus Nijhoff, 1985, deel I, p. 590

²⁹ Heeren, 2020

Dordrecht aan twee zijden van het water en dat is in het licht van Sarfatij's onderzoeken heel interessant.

Volgens Hoevenberg wijst de benaming *oppidum* in het in 1200 verleende recht op een nederzetting die als een afzonderlijke rechtsgemeenschap werd beschouwd en onder bescherming van de landsheerlijke of grafelijke macht stond.

In tegenstelling tot de andere steden die al begin 13^{de} eeuw een belangrijke rol speelden in het graafschap Holland (Haarlem, Leiden, Vlaardingen, Zierikzee en Middelburg) was er geen grafelijk hof in Dordrecht. De graaf van Holland beschikte later wel over een aantal gebouwen, dat vaak wordt aangeduid als het 'grafelijk complex'. In de vroegste periode was dit het gebied dat in de huidige situatie wordt omsloten door de Gravenstraat, Wijnstraat, Schrijversstraat en Kuipershaven. (Zie afbeelding 1.) Gedurende de eerste helft van de 14^{de} eeuw was een groot huis op de hoek van de Gravenstraat en de Wijnstraat in gebruik als grafelijke herberg. Dit huis, genaamd Huis Henegouwen, is genoemd naar het grafelijk geslacht dat van 1299 tot 1354 over Henegouwen, Holland, West-Friesland en Zeeland regeerde.³⁰

Waaruit bestaat de Dordtse ondergrond?

In de loop der jaren is er veel archeologisch onderzoek gedaan in de Dordtse binnenstad. We weten daarom heel veel over de ontwikkeling van Dordrecht als stad. Helaas heeft dit onderzoek relatief weinig informatie opgeleverd over de originele ondergrond, dat wil zeggen over het landschap dat de eerste bewoners hier aantreffen. Door de vele meters dikke ophooglagen is het namelijk heel moeilijk om het oorspronkelijke maaiveld te bereiken. Het algemene beeld is wel heel duidelijk: het was een veengebied waar de rivieren periodiek veel sediment aanvoerden, dat gedeeltelijk plaatselijk op het veen is terecht gekomen. Hierdoor ontstonden er plaatselijk grote verschillen in ondergrond; van sterk kleiige oeverwallen tot vrijwel mineraal arm veen. Omstreeks 800 voor het begin van de jaartelling kwam er een einde aan de veengroei en raakte het veen door incidentele overstromingen bedekt met een dunne laag klei.³¹

De Thure was een klein zijriviertje van de Merwede en stond onder invloed van deze rivier. Beide rivieren hadden zich ingesneden in het veen. De Merwede was en is een klei en zand meevoerende rivier met sterk wisselende waterstanden. Langs de Merwede ontstonden stevige oeverwallen. Het zijriviertje de Thure stond ook onder invloed van de Merwede. In de zomer bij een lage waterstand ontwaterde het veen langs het riviertje en klonk het in. In de winter bij grote aanvoer van bovenwater overstroomde het ingeklonken veen. Het water dat over het veen stroomde kwam tot rust en klei en zand sloegen neer. Door het gewicht van dit sediment klonk het veen verder in. Tussendoor waren er periodes waarin het veen hoger op kon groeien. Vooral verder weg van het riviertje werd het veen niet of nauwelijks ontwaterd en groeide het veen langzaam door. Hierdoor werd daar niet of nauwelijks sediment neergeslagen. In een strook langs het riviertje kunnen we daarom een relatief vlakke strook veen met veel klei erop verwachten, verder weg van het riviertje zal het veen meer contouren vertonen en ligt er minder klei op het veen. De oeverwallen langs de Thure zijn aanzienlijk bescheidener dan langs de Merwede.

³⁰ Dorst, M.C., Graven naar de Graaf... Archeologisch onderzoek naar het laatmiddeleeuwse, grafelijk leen Leeuwenburg/ Mijnsherenherberg aan de Voorstraat 244, Gemeente Dordrecht, Dordrecht Ondergronds 5, 2011

³¹ Heeren, H. van, 'Datering van het einde van de veengroei in het Maas-Merwedeg gebied', in: Grondboor en Hamer 2023 -1, p. 16-19

Het westelijke gebied

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat alleen in de strook langs de Voorstraat er sprake is van een duidelijke oeverwal/ geulafzetting. Deze oeverzone lijkt zeker niet verder te reiken dan 30-50 meter en naar het westen en noorden toe te versmallen. Deze afname van de invloed van de rivier wordt bevestigd door onderzoek verder van de Thure af. Aan de Grote Spuistraat aan de landzijde is mineraalarm veen aangetroffen, dat wil zeggen veen dat tijdens de aangroei weinig invloed van de rivieren heeft ondergaan, veen dus met weinig klei erin, en met slechts een dun laagje klei erop.³² Aan de landzijde van de Dolhuisstraat is bij een grondboring geconstateerd dat ook hier dieper in de ondergrond mineraalarm veen zit. Boven op het veen ligt een laagje klei van 11 cm dat ontstaan is nadat in dit gebied het veen is gestopt met groeien.³³ Toevalligerwijs is er aan de andere zijde van de Dolhuisstraat bij de Voorstraat ook een booronderzoek geweest. Helaas heeft men daar het veen niet kunnen bereiken, maar het is wel duidelijk geworden dat hier de kleilaag aanzienlijk dikker was.³⁴

Dergelijke hoger opgegroeide gebieden met een dunne laag klei erop konden in ontginning gebracht worden door de bestaande begroeiing te verwijderen en sloten haaks op het water te graven. Deze sloten diende ook als afbakening van de verschillende percelen. Een kade of dijk was initieel niet nodig. Dat het land af en toe overstroomde was niet zo'n probleem, dat gebeurde meestal in de winter als de oogst al binnen was. Bovendien zorgde het overstromen voor aanvoer van mineralen en voorkwam het dat het land uitgeput raakte. Het overstromingswater kon verspreiden en kwam niet hoog. De huizen werden gebouwd op terpen. Dit kan verklaren waarom we een strook langs de Thure vinden met straten haaks op het water. Immers de straten zullen ontstaan zijn als paden langs de sloten. De positie van deze sloten is daarna als het ware bevroren door de bebouwing. Omdat het land ingericht is vóór de aanleg van een dijk zullen de percelen doorgelopen hebben tot het water. Dat is nog altijd goed te zien in het westelijk deel van de Dordtse binnenstad aan landzijde waar de steigers vrijwel allemaal in het verlengde van de straten liggen.

Het middengebied

De indruk wordt gewekt dat in het midden van de landzijde, het gebied achter de strook langs de Thure veel meer onder invloed stond van de omringende rivieren dan het westelijk gebied. Het lijkt een laaggelegen komgebied geweest te zijn dat vaak langdurig onder water stond; een moerasachtig gebied waar perioden met veel klei depositie afgewisseld werden door perioden met veengroei. Mogelijk zal de in het noorden van het middengebied lopende Graaf ook bijgedragen hebben aan de aanvoer van klei. In een eerder artikel is geprobeerd de loop van de Graaf te schetsen.³⁵

Het ambacht van de Merwede

Mogelijk was er al bewoning in het ambacht de Merwede in de 12^{de} eeuw. Volgens Van Dalen werd de St Nicolaas kapel in het ambacht in 1175 tot parochiekerk gewijd³⁶. Er zijn verschillende aanwijzingen dat eind 12^{de} eeuw de Merwede in kracht toenam.³⁷ Het is niet onmogelijk dat het oorspronkelijke ambacht de Merwede verder noordelijk lag en de bewoners gedwongen werden

³² Dorst, M.C., Dordrecht Ondergronds 80 Grote Spuistraat 25, Dordrecht, 2016

³³ Dorst, M.C., Dordrecht Ondergronds 74 Hoek Dolhuisstraat-Boogjes, Dordrecht, 2016

³⁴ Dorst, M.C., Dordrecht Ondergronds 65 Voorstraat 428, 2015

³⁵ Heeren, 2022

³⁶ Dalen, J.L. van, De St Nicolaas- of Nieuwekerk te Dordrecht, Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdome Haarlem, deel 34, 1899, p. 380-424

³⁷ Heeren, H. van, 'De eeuwig slingerende Merwede', in: Grondig Bekeken, 2026 te publiceren

door de steeds actiever wordende Merwede om de nederzetting meer landinwaarts te verplaatsen. Dat is wellicht in de 13^{de} eeuw gebeurd, waarbij de oude achterdijk van de ontginning, de Torenstraat, de nieuwe rivierdijk werd.

Kerken werden gewoonlijk gebouwd op een stevige ondergrond, bijvoorbeeld op een hoger gelegen stroomrug of een oeverwal. Het ambacht de Merwede lijkt daarvan af te wijken, de parochiekerk ligt in een komgebied.³⁸ De terp waarop de Nieuwkerk is gebouwd is aangelegd sedert het midden van de 14^{de} eeuw.³⁹ De oudste nog bestaande landschapsstructuur is de Torenstraat. Ook deze dijk ligt in de kom achter de Merwede oeverwal, iets wat vrij ongebruikelijk is. De Riedijk is jonger en ligt wel op de oeverwal. Mogelijk dateert deze dijk van omstreeks 1300. Het gebied ertussen werd opgehoogd vanaf het tweede kwart van de 14^{de} eeuw. Ten zuiden van de Torenstraat, daar waar de Wijngaardstraat er op aansluit, is omstreeks 1350 een proces van ophoging gestart.⁴⁰ De bebouwing langs de Heer Heymansuysstraat dateert van eind 14^{de} eeuw; ook hier moest het land eerst opgehoogd worden. Het gebied lijkt daarmee pas in de tweede helft van de 14^{de} eeuw voor stedelijke activiteiten in gebruik genomen te zijn met het aanleggen van een verhoogd pad haaks op de dijken en het ophogen van de grond ernaast. Het terrein op de noordwestelijke hoek van de Heer Heymansuysstraat en de Wijngaardstraat is in het begin van de 14^{de} eeuw in gebruik genomen⁴¹.

Zuid van de Torenstraat zien we ook de kenmerkende strook langs de Voorstraat met de bij de Voorstraat eindigende straten. De regelmaat van het middengebied ontbreekt hier echter. Deze strook is opvallend breed noord van het Steegoversloot, hetgeen wellicht verband houdt met de hier in de Thure uitmondende Graaf, en wordt smaller naar het noorden toe.

Met enige goede wil is met de Nieuwkerkstraat, de Heer Heymansuysstraat en Mariënbornstraat weer een doorlopende strokenverkaveling te zien, zij het dat deze door de bouw van de Nieuwkerk deels verdwenen is.

De weinige beschikbare informatie lijkt erop te duiden dat de ondergrond bij de Nieuwkerk en de Heer Heymansuysstraat vergelijkbaar is met het westelijk gebied, veen met een min of meer homogene dunne kleilaag. Het gebied zuid ervan is gedurende de hele middeleeuwen vrijwel onbebouwd gebleven. Tekenend is dat het stuk land noord van het Steegoversloot de naam Bijsterveld heeft gekregen. De naam duidt op een ongebruikt en verwaarloosd stuk land. De schaarse archeologisch gegevens over het vroegmiddeleeuws maaivlak in het tussengebied duiden erop dat er plaatselijk grote verschillen waren. Op sommige plaatsen een dunne kleilaag op het veen, elders een veel kleiiger bodem.

Ontginningssystematiek

Rivierengebied

In het Gelders rivierengebied ontstonden al in het eerste millennium veel nederzettingen. Deze lagen vaak op de iets hoger gelegen stroomruggen. Dit waren verzande rivierbeddingen die in het veen lagen. Door het inklinken van het omringende veen kwamen deze oude rivieren als ruggen in het gebied te liggen. De stroomrug kon vrij eenvoudig in gebruik genomen worden en vergde weinig samenwerking en planning. Hier lagen de akkers. Dit lag anders bij de in gebruik name van de lagergelegen komgebieden ernaast die in gebruik werden genomen als weidegebied. We zien dan ook vaak een kern van onregelmatige percelen met aan de randen van de nederzettingen langgerekte percelen. Het dorp Meeuwen in het land van Heusden en Altena is daar een mooi voorbeeld van. (Zie hieronder.)

³⁸ Het veengebied tussen de oeverwallen, met meestal slechte waterafvoer.

³⁹ Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1978, p. 258-264

⁴⁰ Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1977, p. 306-308

⁴¹ Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1975, p. 270-275

Afbeelding 6: Meeuwen in de 19^{de} eeuw met op de stroomrug de onregelmatig gevormde akkers en in de komgebieden de strokenverkaveling met weilanden.⁴²

Ook in het Maas-Merwedegebied zullen er vroege ontginningen zijn geweest op de oeverwallen van de Merwede. De hoger opgeslibde binnenbochten waren in vroeger tijden geliefde vestigingsplaatsen, althans in tijden dat de rivier in een rustige fase verkeerde. Veel van deze vroege ontginningen zijn door erosie verloren gegaan.⁴³

Hollands-Utrechts veengebied

De ingebruikname van het Hollands-Utrechts veengebied kwam pas later op gang. In de vroege middeleeuwen ging het in gebruik nemen van de wildernis zonder veel planning, maar later begonnen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht er zich mee te bemoeien. Beiden claimden de rechten op de wildernis en gaven stukken ervan uit aan hun aanhangers in ruil voor erkenning als landsheer. Van der Linden⁴⁴ heeft dat proces in detail onderzocht en kwam tot de conclusie dat het merendeel van dergelijke uitgiftes een breedte had van 30 roeden, waarbij de roede maat van plaats tot plaats kon verschillen, maar vaak 3.76-3.96 meter lang was. In de hele Hollands - Utrechtse vlakte, maar ook elders in Nederland kunnen we in het landschap nog altijd dergelijke ontginningen herkennen aan de langgerekte parallelle percelen, vaak circa 110-115 meter breed. Zo ook in de Alblasserwaard. (Zie afbeelding hieronder.)

⁴² Historische topografische atlas van Noord-Brabant, 2008

⁴³ Heeren, 2026

⁴⁴ Linden, 1956

Afbeelding 7: Veenontginning in de Alblasserwaard⁴⁵

Wat op de bovenstaande afbeelding ook opvalt is de bebouwing in een strook langs het riviertje, door een wetering afgescheiden van de weilanden erachter, en de dwarssloten verder op in de polder. We zullen nog zien dat in het Dordtse stratenpatroon deze dwarsweteringen en dwarssloten hun sporen hebben achter gelaten.

Van der Linden⁴⁶ is vele jaren later op terug gekomen op de standaard perceel breedte. Hij had ontdekt dat in enkele gevallen een kleinere roede maat gebruikt was, de Koningsroede van 10 voeten. Een hele oude maat, de Romeinen hadden de *decempeda*, de 10 voet al in gebruik. De Merovingers en Karolingers hanteerden de tien voet en het is niet onaannemelijk dat de graven van Holland in eerste instantie die traditie volgden. De Rijnlandse roede van 12 voet deed pas midden 13^{de} eeuw zijn intrede bij het uitmeten van ontginningen.

Vergeleken met de twee hiervoor beschreven gebieden heeft het Maas-Merwedegebied, met zijn karakter van een overgangsgebied weinig aandacht gekregen in de literatuur. Veel van het bodemarchief is verdwenen of ligt onder diepe lagen klei of ophogingspakketten.

Maas-Merwedegebied

Vergeleken met de twee hiervoor beschreven landschapstypes heeft het Maas-Merwedegebied, met zijn karakter van een overgangsgebied, weinig aandacht gekregen in de literatuur. Deels omdat hier veel van het bodemarchief is verdwenen of ligt onder diepe lagen klei of ophogingspakketten. Tot valt er wel iets over te zeggen

De oudste nederzettingen in het Maas Merwede gebied liggen langs een klein riviertje of, gezien de naam, hebben er ooit langs gelegen. (Geertruidenberg, Almkerk, Zwijndrecht etc.) Het patroon is dan vaak dat eerst hoger op langs het riviertje bewoning neerstreek en pas later het land benedenstrooms in gebruik werd genomen. (Bijvoorbeeld Oud-Alblas versus Alblaserdam; het oudere Arkel en het jongere Gorinchem.) Veel van deze riviertjes hadden wel kleiige oevers, maar echte oeverwallen werden alleen langs de grote doorgaande rivieren gevonden.

Eerst werd de kleiige strook langs de riviertjes in gebruik genomen. De randen van de achterliggende veenvlakte werden gebruikt om vee te weiden of geriefhout te kappen.⁴⁷ Later

⁴⁵ Grote historische topografische atlas van Zuid-Holland, 2005

⁴⁶ Linden 2000

⁴⁷ Bont, C. de, Amsterdamse boeren, 2014, p. 58

werd ook dat in cultuur gebracht. Daarbij moest men wel rekening houden met de helling van het veen. Het was zaak om de sloten haaks op de helling te graven. Het patroon dat langs de ontginningsas werd uitgezet bleef min of meer gehandhaafd dieper het veen in, tot een verandering in het reliëf of een fysieke barrière de ontginners dwongen tot aanpassing. Later beperkten de landsheren ook de diepte van de ontginning door het uitgeven van stukken met een van tevoren vastgelegde diepte en breedte.

Ook in Dordt zien we een eerste begin van het in cultuur brengen van de rivierzone, waarschijnlijk oorspronkelijk begrensd aan de achterzijde door een sloot om het water uit het onontgonnen veen erachter op te vangen. Mogelijk is in het middengedeelte van de Dordtse binnenstad sprake geweest van een systematische uitgave van de verder op liggende hogere veengronden. Het verder doorlopen van de percelen duidt daarop. De knik die in de percelen zit, (ter hoogte van de Korte Breesstraat, Steenstraat) kan gerelateerd zijn aan de overgang van de oeverzone naar het veen. Mogelijk heeft hier de achtersloot van de ontginning langs de Thure gelegen.

Voor het gebied aan de landzijde van de Thure meende Kuntzel dat de spranten oude ontginningsloten waren van een geplande veenontginning, maar de systematiek die hij erin zag is weinig overtuigend. Allereerst valt op dat de spranten niet doorlopen tot de Voorstraat; er is ook geen enkele aanwijzing dat ze ooit doorgelopen hebben. De spranten eindigden bij de achtergracht en begonnen vaak aan de achterzijde van de percelen langs de Voorstraat. De achtergracht knikt bij de kruisingen met de straten, niet bij de spranten. Dit wekt de indruk dat de spranten en de achtergracht jonger zijn dan het stratenpatroon. Drost⁴⁸ heeft de opgravingen op het Statenplein beschreven en vond ontginningsloten en mogelijk met landbouw geassocieerde sporen die hij dateerde tussen circa 1175 en 1250/1275. De binnengrachten waren volgens hem een latere ontwikkeling. Een dergelijke herinrichting van het landschap is niet ongebruikelijk voor landschappen waar het reliëf verandert onder invloed van inklinking van de grond.

Door het ontwateren nam de hoogte van het veen snel af en kreeg de ontginning steeds meer wateroverlast. In eerste instantie loste men dit op door het graven van meer sloten. Daarna volgde verleggen van de sloten. Op termijn zal kan de helling van het veen dusdanig veranderd zijn dat met het graven van een achtersloot, mogelijk door verbinden van dwarsloten, een nieuwe afwatering aangelegd moest worden. De in de 19^{de} eeuw gedempte spranten en achtergracht zijn restanten van dit systeem en werden tot ver in de 19^{de} eeuw gebruikt om de binnenstad droog te houden, daarna werd de Achtergracht gedempt en ontstonden de Lenghenstraat, Museumstraat en Schoolstraat.

Het bestuurlijke en gerechtelijke systeem in het pre stedelijke Dordrecht

Eerdere schrijvers hebben sterk de nadruk gelegd op het unieke van Dordrecht als vroege plaats met stadsrecht. We hebben hiervoor aannemelijk gemaakt dat de oorsprong van Dordrecht een vroege landelijke ontginning is geweest. De vraag rijst onder welk recht vielen de oorspronkelijke bewoners en hoe is dat veranderd in wat later een stadsrecht is genoemd?

Het gewoonte recht

Documenten waaruit blijkt wat het plaatselijke recht is geweest voor de graven van Holland rechten aan de Dordtse inwoners verleenden zijn er niet. Ons leid snoer moet daarom zijn wat er

⁴⁸ Dorst, M.C., Stadsontwikkeling op het Statenplein een archeologisch onderzoek, Dordrecht Ondergronds no 40, 2014

in de omringende plaatsen gebruikelijk was. Dit was het gewoonterecht. Dat gewoonterecht, gebaseerd op het Oud-Germaanse recht had door ononderbroken toepassing gedurende langere tijd dwingende kracht gekregen. Het recht was met de samenleving geëvolueerd, het had zich aangepast aan nieuwe vereisten van de gemeenschap, het was geworteld in lokale toestanden, behoeften en taal. Het gewoonterecht was voor de grote massa der bevolking het recht zonder meer, het recht dat haar dagelijkse bezigheden regelde.⁴⁹ Wanneer aan een gerecht in een bepaald geval geen gewoonteregel bekend was, stelde het gerecht zelf een regel op. Vanzelf ontstond daardoor een soort van wetgeving, die van plaats tot plaats verschilde.⁵⁰ De uitgereikte handvesten door de verschillende machthebbers in de noordelijke Nederlanden waren allemaal gebaseerd op wat al bestond in dat gebied. Dit verklaart ook deels de grote variatie in handvesten. Het recht was persoonlijk; wie je was bepaalde welk recht voor je gold. Zo was het in 1303 verleende recht aan Zuid-Holland bestemd voor *onzen goeden luden ghemeenlike van Zuthollant bede edelen luyden ende ghemeente....* De heer van Langerak legde in 1254 het recht vast voor onse ondersaten ende bueren. Het oorspronkelijke Germaanse recht was recht van en voor vrije mannen van een bepaalde stam. Vanuit dit principe is het dan ook begrijpelijk dat vreemdelingen niet vielen onder het plaatselijk heersende gewoonterecht. Hun bescherming en hun berechting was een zaak van de landsheer. Iets wat van belang is om de positie van vreemde kooplieden in het pre stedelijke Dordrecht te begrijpen. Wat hun positie compliceerde was dat ze in geen van de beschikbare rechtssystemen pasten. In het gewoonterecht gold dat grond zeggenschap gaf ten aanzien van overheidstaken. In de feodale structuur waarbinnen de graaf van Holland opereerde besliste de verhouding tussen de man en zijn leen over het al of niet meewerken aan een overheidstaak; een leen gaf inspraak. Beide systemen hadden hun eigen regels. De oorsprong van het gewoonte recht was conflictbeheersing. De hele mannelijke gemeenschap was oorspronkelijk bij de rechtspraak betrokken en oordeelde. Er werd alleen recht gesproken als iemand klaagde: geen klager geen recht. Een openbare aanklager die namens de overheid optrad was er niet. Een proces werd gevoerd tussen twee personen, de klager en de beklaagde. Het formuleren van het oordeel was de taak van een specialist, de richter. Aangezien de hele gemeenschap aanwezig was, was ook alle informatie over het conflict aanwezig vond men.

De klacht van de klager werd ondersteund door een eed afgelegd door hem en zijn eedhelpers, doorgaans vrienden en bloedverwanten. Het aantal eedhelpers hing af van de ernst van het vergrijp. De eed van deze eedhelpers ging niet over het feit zelf, maar bevestigde alleen dat de klager een eerlijke en oprechte verklaring had afgelegd. Dit is mogelijk een overblijfsel van de Germaanse familiebond en stond in verband met het delen van het zoengeld. De eedhelpers waren als het ware de gerechtelijke borgen der partij voor welke zij optraden en volgden de eed van de hoofdpersoon. De afgelegde eed gold als bewijs; immers een vrij man kon men op zijn woord geloven. We zien dat in deze denktrant er geen verschil zit tussen een aanklacht en het bewijs! De beklaagde kon daar alleen zijn eigen eed tegenoverstellen, ook ondersteund door eedhelpers. Dat wil zeggen, als hij ook een goede reputatie had, anders had hij het proces bij voorbaat verloren, want dan gold zijn eed niet. Het afleggen van de eed was geen sinecure, dat gebeurde voor het altaar of met relikwieën die werden aangeraakt tijdens het eed afleggen. Voor de strenggelovige middeleeuwen was dat een stok achter de deur. Ook was de formulering van de eed precies omschreven, als de eedaflegger stotterde of de eed verkeerd citeerde gold dat als een godsoordeel, waarop de eed werd afgekeurd en was het proces verloren. Hierom volgde het oordeel vanzelf vanuit het proces, er hoefde geen aanvullend onderzoek plaats te vinden en de rechter hoefde

⁴⁹ Caenegem, C. van, Boekenrecht en gewoonterecht: het Romeinse recht in de zuidelijke Nederlanden op het einde der middeleeuwen, in: Bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap, 1966, p. 12-37

⁵⁰ S.A. van Lunteren, Overzicht van de geschiedenis der Romeinse en Oud-Nederlandsche rechtsvorming, (Groningen, Den Haag 1924) 132.

slechts het oordeel te verwoorden. (*vonnisse jeghen segghen mach*). Als dan toch bleek dat er een fout vonnis geweest was, werd de rechter bestraft.⁵¹

Vreemdelingen in Dordrecht

Uit de eerste helft van de 13^{de} eeuw zijn een drietal oorkonden uitgegeven door de graaf van Holland die een beeld schetsen van de bestuurlijke en juridische problemen die ontstaan waren vanwege de veranderende Dordtse samenleving, een proces van integratie en bestuurlijke innovatie. Er zijn verschillende momenten waarop we wat meer zicht op dat proces krijgen, namelijk als de graaf van Holland nieuwe rechten laat vastleggen. Het was niet zo dat de inwoners voordien rechteloos waren. De oorspronkelijke inwoners vielen onder het heersende gewoonterecht, niet altijd opgeschreven, maar wel alom gebruikt. We leren het pas kennen als het om een of andere reden werd vastgelegd en toevalligerwijs bewaard gebleven.

Net zoals in West-Friesland was in het Maas-Merwede gebied toen nog bestuurlijk/ juridisch gebaseerd op buurschappen en de eigengeërfden in die buurschappen. Hier gaf de grond zeggenschap ten aanzien van bestuur en rechtspraak (het burengerecht door de heemraden onder leiding van de rechter).

Zo wordt in het recht van Langerak van 1258 gesproken van *onse ondersaten ende bueren*.⁵² Het waren *onse richter ende ghesworen* die recht spraken naar *onse buer recht*. De *bueren* waren de eigengeërfden, dat wil zeggen de grondbezitters. De *ondersaten* stonden onder direct gezag van de heer van Langerak, en werden door hem berecht. De vrije mannen werden berecht door de *ghesworen* onder leiding van de *richter*. Na veroordeling kon men in beroep gaan bij de heer van Langerak en zijn leenmannen. Hier schemert het feodale recht door, waar iemand trouw zwoor aan een leenheer en daarmee leenman werd. Hiervoor kon hij beloond worden met profijtelijke lenen zoals een ambt of een stuk land. Het leenmanschap gaf ook bestuurlijke en juridische invloed. Maar volgens het alom gebruikte gewoonterecht leidde grondbezit tot bestuurlijke en juridische invloed. Het gewoonterecht was plaatselijk geldend, vreemdelingen vielen er niet onder, zij vielen onder bescherming van de landsheer.

In de feodale structuur, zoals ook het graafschap Holland toen georganiseerd was, gaf een leen inspraak en het recht overheidstaken uit te oefenen. Het verschil was principieel verschillend met het alom gebruikelijk gewoonterecht waar grondbezit leidde tot invloed. In de periferie van het graafschap zou het gewoonte gerecht nog lang in stand blijven, al was hun einde onvermijdelijk.

Duidelijk mag zijn dat het recht persoonlijk was; wie je was bepaalde welk recht voor je gold. Juist daarom is het tekenend dat in de Dordtse oorkonden van 1200 en 1220 zoveel verschillende bevolkingsgroepen genoemd worden.

De oorkonde uit het jaar 1200

In het jaar 1200 schonken graaf Dirk van Holland en zijn echtgenote Adelheid van Kleef de poorters van Dordrecht een recht. De bewoners worden hierin *oppidanos nostros* genoemd, onze poorters en er is sprake van *fraternitate et ansa sint oppidanorum ad Durdreth*.

⁵¹ Smit, H. J., De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche huis, in: Werken uitgegeven door het historisch genootschap, deel II, 19929, p. 48

⁵² Koch II, p. p. 678-671

Waarschijnlijk was Adelheid van Kleef, de echtgenote van Dirk van Holland, via een erfenis in het bezit gekomen van Dordrecht.⁵³ Van Heerwaarden⁵⁴ zag in een oorkonde uit 1200⁵⁵ een bevestiging van een bestaande situatie die inhield dat niemand in Dordrecht gerechtigd was tot het uitoefenen van een handwerk zonder lid te zijn van een gilde. 't Jong⁵⁶ verwierp het idee van een gilde en zag in de in oorkonde genoemde *fraternitate* een broederschap van eigengeërfden. Hij baseerde zich op de in de zuidelijke Nederlanden bekende broederschappen van eigengeërfden waaruit de schepenen gekozen werden. In de *ansa* zag hij een broederschap van handelaren.

Alhoewel eigengeërfden ook in Zuid-Holland bekend waren, horen we verder nergens van zo'n broederschap van eigengeërfden. In Keulen, de voornaamste handelsstad aan de Rijn, waarmee met Holland al sedert de 11^{de} en 12^{de} eeuw veel handel was, was het begrip *fraternitas* bekend. Daar was het een broederschap van kooplieden. De leden van de *fraternitas* waren bevoorrecht boven de burgers. Sommige van de kooplieden in Keulen hadden de *fraternitas vini*, de wijnhandel, het wijngilde.⁵⁷ Mogelijk hebben de in Dordrecht gevestigde kooplieden zich dus al in de 12^{de} eeuw hadden georganiseerd als broederschap naar Keuls model of Keulse kooplieden hadden zich hier gevestigd. Het begrip *hansa* kwam midden 12^{de} eeuw op in Vlaanderen als een lichaam ter bevordering van de handel in bepaalde buitenlandse gebieden. Dit ter verdediging van hun veiligheid en belangen.⁵⁸ Ook hier weer twee mogelijkheden, Dordtse kooplieden handelend op Vlaanderen, hadden zich naar Vlaams model georganiseerd of Vlaamse kooplieden hadden zich hier gevestigd. Er waren al in de 12^{de} eeuw handelscontacten tussen Keulen en Vlaanderen.⁵⁹ Het is niet onmogelijk dat ze deze plek halverwege uitkozen om handel te dijven.

We zullen later zien dat er weliswaar autochtone bewoners waren die tot de handel waren overgegaan (de burgers), er ook een belangrijke bevolkingsgroep was die vreemdelingen waren (de poorters).

In elk geval blijkt hieruit dat in Dordrecht gevestigde kooplieden zich eind 12^{de} eeuw georganiseerd hadden en al internationale contacten hadden. Wat de relatie was van deze kooplieden met de oorspronkelijke bewoners van Dordrecht wordt uit deze oorkonde niet duidelijk. Uit de oorkonde blijkt niet dat deze *fraternitate* en *ansa* bevoegdheden hadden buiten hun eigen broederschap. Het zijn schepenen die de poorters besturen zo blijkt uit de oorkonde. Schepenen waren in Holland in die tijd een nieuw fenomeen, in de 12^{de} eeuw geïntroduceerd in de opkomende steden in Vlaanderen en vanuit het oorspronkelijk Vlaamse Zeeland ook in het graafschap Holland terechtgekomen.

De oorkonde uit het jaar 1220

In 1220 kreeg kregen de poorters van Dordrecht opnieuw een recht van de graaf van Holland. Het origineel is zwaar beschadigd, maar Cox⁶⁰ heeft er een reconstructie van gemaakt, gebruik makend van een later recht uit 1252.

⁵³ Henne van Heeren, 'Een klooster waar geen zegen op rustte', In: Oud-Dordrecht 2023-1, p. 10-16

⁵⁴ Geschiedenis van Dordrecht, deel I, p. 23

⁵⁵ Koch I, p.

⁵⁶ Jong, H. 't, De oudste stad van Holland, p. 85

⁵⁷ Van Rijswijk, Geschiedenis van het Dordtsche stapelrecht, p. 26:

⁵⁸ Werveke, H. van, "Hansa" in Vlaanderen en aangrenzende gebieden, in: Handelingen van het Genootschap 'Société d'Emulation' te Brugge, dl. XC, 1953, p. 5-42

⁵⁹ Verhulst, A., Keulse handelaars in het Zwin tijdens de twaalfde eeuw en de vroegste ontwikkeling van de Vlaamse zeehavens, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 81, 1998, p. 351-358

⁶⁰ Cox, p. 377-379

Afbeelding 8:

Als we ons weer concentreren op de bewonersgroepen die genoemd worden, kunnen we allereerst constateren dat de oorkonde gericht is aan de uit de oorkonde van 1200 bekende poorters. Er wordt nu meer bekend over hun bestuur: er zijn een rechter, schepenen en raadslieden die opereren naast de schout van de graaf. De bevoegdheden van die laatste worden scherp afgebakend. Hij moet de besluiten van de rechter, schepenen en raadslieden van Dordrecht respecteren, mits de belangen van de graaf niet aangetast worden. Ook mag hij geen beslag leggen op goederen zonder toestemming van de schepenen.

Na deze afbakening van bevoegdheden volgt een lijst met zware misdrijven en hun straffen. Dit is het deel van de rechtspraak die uitgeoefend wordt door de graaf vertegenwoordigd door de schout met de schepenen (de hoge rechtspraak), waarbij de schepenen het oordeel velden. De genoemde rechtsregels komen uit het plaatselijke gewoonterecht, niet uit het Hollands recht. We weten dat omdat er vergrijpen in voorkomen die in Midden-Nederland vaak in het plaatselijk recht voorkomen, maar in Holland vrijwel niet. Hier wordt blijkbaar aan de poorters het Zuid-Hollands gewoonterecht opgelegd. Ook het feit dat een rechter met de schepenen rechtspreekt en niet de schout duidt op het hanteren van het gewoonterecht.

Vervolgens wordt het belang van de graaf in het precies vastleggen van deze regels duidelijk, hij krijgt 2/3 deel van de boetes. Niet onbelangrijk voor de altijd in financiële nood verkerende Hollandse graven. 1/3 Deel van de boetes gaat naar de burgers.⁶¹ Veelzeggend dat hier nu plotseling gesproken wordt over burgers en niet over poorters. De volgende artikelen gaan allemaal over burgers, poorters worden niet meer genoemd, maar er wordt wel een andere bevolkingsgroep genoemd: de vreemdelingen. Artikel 9 regelt de handel tussen de burgers en de vreemdelingen.

Artikel 10 betreft status van een horige die een jaar en een dag ongestoord in Dordrecht heeft gewoond, deze verkrijgt de vrijheid. Dit artikel lijkt onder Vlaamse invloed tot stand gekomen te zijn, waar deze regel inmiddels een vast onderdeel van de stadsrechten was.

⁶¹ Het zijn dan ook later de burgemeesters zijn die belast zijn met het beheren der stedelijke financiën.

Het plaatselijk recht gold voor de ingezetenen, zij werden berecht door de rechter en de schepenen, die gekozen werden uit de eigengeërfden, ook wel burenen genoemd. Dit is een echo van het Germaans georiënteerde gewoonterecht. Dat was een rechtssysteem van en voor vrije mannen. Dat is geëvolueerd tot een rechtssysteem van en voor eigengeërfden; uit die groep werden de rechter en de heemraden gekozen en hun conflicten werden door het burgerrecht behandeld. De genoemde eigengeërfden worden in artikel 11 bij naam genoemd; net als de schepenen en de raadsliden zijn zij bevoegd om zaken voor het gerecht te brengen. Wederom grijpt deze oorkonde terug op het Zuid-Hollandse gewoonterecht, waar alleen de vrije mannen toegang hadden tot het rechtssysteem.

De belangenbehartiging en berechting van vreemdelingen was een zaak van de graaf. Ook dat stamt weer uit het Germaanse recht, daarin waren leden van een andere stam als zodanig rechteloos, zij het dat het gastrecht geëerbiedigd werd. Ook de koning kon de vreemdeling in bescherming nemen. Dat leidde er wel toe dat eventueel weergeld en zijn erfenis aan de koning kwamen.

Ook het artikel dat stelt dat als de door de graaf aangestelde schout de belangen van de burgers en de vreemdelingen niet goed behartigt, de graaf een nieuwe schout moet aanstellen, eechoot het gewoonte recht waarin de rechter uit de eigengeërfden gekozen werd.

Dat er twee rechtssystemen zijn blijkt uit artikel 13, waarin gesteld wordt dat ieder die de gerechtigheid van de burgers zoekt, dat gerecht ook moeten respecteren.

Het moge duidelijk zijn dat de genoemde burgers het contingent bewoners in het pre stedelijk Dordrecht waren dat afkomstig was uit de landelijke nederzetting. Dan zullen de vreemdelingen de van elders gekomen kooplieden en handelaren zijn, de poorters, die in het eerste deel van de oorkonde genoemd worden. Uit de oorkonde blijkt overigens dat de burgers handelden met de poorters. Dit alles leidt tot de vraag of deze twee groepen, de burgers versus de poorters/vreemdelingen ook fysiek van elkaar gescheiden waren.

De oorkonde uit het jaar 1252

Het in 1252 toegekende recht bevat twee belangrijke nieuwe artikelen ten opzichte van de oorkonde van 1200: het recht om nieuwe keuren te maken en een artikel waarin de heervaart beperkt wordt en een einde wordt gemaakt aan de tol over de brug. Het onderscheid tussen rechter en schout is verdwenen, voortaan is er alleen een door de graaf aangestelde schout.

De genoemde brug die voortaan vrij te gebruiken is, zal een brug zijn geweest over de Thure, maar Van Baarsel wist deze brug niet te lokaliseren. Dat kan een brug zijn geweest in het westen, tussen de oude ontginningen van Dordrecht, of tussen het eind 13^{de} eeuw nieuw bedijkte gedeelte aan landzijde en het bezit van de graaf aan de poortzijde. Het feit dat dit punt in hetzelfde artikel staat als de heervaart die vanuit de graaf vastgesteld werd, doet vermoeden dat we hier over een brug hebben tussen het nieuw bedijkte gedeelte en het bezit van de graaf.

Datering

Er kan met enige zekerheid vanuit gegaan worden dat de tufstenen funderingen de oudst bekende voorganger zijn van de huidige Grote Kerk en dat deze te dateren zijn in de 12^{de} eeuw tot circa het midden van de 13^{de} eeuw.⁶² Het is echter onbekend of er een houten voorganger geweest is al

⁶² Dorst, M.C. & Boer, G.H. de, De Grote Kerk, Thuredrith en Oude Maas, Dordrecht, Dordrecht Ondergronds no 92, 2017

veronderstelde Stades-Visscher⁶³ een houten kerk ter plekke van de huidige Groote kerk van Dordrecht van voor 1120. Als in 1105 een aantal kerken in dit gebied genoemd worden, is Dordrecht er echter niet bij. In Dordrecht en Geertruidenberg was het gezag van de graven van Holland in de 13^{de} eeuw en later onomstreden. Dordrecht is echter minder oud en in het begin minder belangrijk dan de ontginningen in de buurt. Zo heeft de kerk van Sliedrecht al in 1105 een dochterkerk in Houweningen en was mogelijk ook de Nieuwkerk in Dordrecht een dochterkerk van Sliedrecht.⁶⁴ Als in 1264 de Dordtse begijnen een kapel willen stichten, is het de Sliedrechtse pastoor die hier toestemming voor geeft,⁶⁵ hetgeen suggereert dat de kerk van Sliedrecht de moederkerk was voor een groot gebied.

Het gebruik van de koningsroede duidt op een in het gebruik nemen van het middegebied en daarmee de aanleg van de Voorstraat vóór het midden van de 13^{de} eeuw. Maar deze datum kan nog iets vroeger bepaald worden.

In 1203 spreekt men over een *novo dicho* (nieuwe dijk) in Dordrecht.⁶⁶ Men veronderstelt dat hiermee de Wijnstraat bedoeld werd. Dit impliceert dat er een oudere dijk was. Dit kan de Voorstraat zijn geweest. Aangenomen dat de graaf van Holland betrokken is geweest bij de aanleg, kunnen we stellen dat de Voorstraat van na 1168 dateert, want pas in 1186 begint de bemoeienis van de graven van Holland met Dordrecht aan de andere zijde van het water. In dat jaar namelijk trouwt graaf Dirk van Holland met Aleid van Kleef, de dochter van graaf Diederik IV van Kleef, die als bruidsschat onder andere Dordrecht meebracht.⁶⁷ Van niet lang daarna dateert de oudst bekende oorkonde van de graaf van Holland waarin voorrechten aan Dordrecht werden geschonken, februari 1200.⁶⁸ In datzelfde jaar moet graaf van Holland de hertog van Brabant als leenheer erkennen voor Dordrecht aan beide zijden van het water, een bewijs dat hij ook invloed had verworven aan landzijde.⁶⁹ Dit is waarschijnlijk de bruidsschat van Aleid van Kleef geweest; dit waren lenen en konden alleen in de mannelijke lijn vererven. Het echtpaar had alleen een dochter; de lenen zouden daarom teruggegeven worden moeten aan de familie van Aleid.⁷⁰ Een familie waartoe ook de hertog van Brabant toebehoorde. Wat betreft de daarin genoemde Dordtse waard (*Durtret(s)werde*) moeten we niet denken aan het hele gebied tussen Dordrecht en het Land van Altena, maar aan Dordrecht en een deel van het ambacht de Merwede. Begin 13^{de} eeuw zijn er in Dordrecht al verschillende gegevens die op een stedelijke ontwikkeling duiden. Het zal een kleine niet ommuurde nederzetting geweest zijn die pas aan het eind van de 12^{de} eeuw enige commerciële betekenis krijgt.

Ergo waarschijnlijk is de Voorstraat aangelegd tussen 1186 en 1200 en was de graaf van Holland erbij betrokken. Dit kan de trigger zijn geweest voor de claim van de hertog van Brabant op Dordrecht aan beide zijden van het water. Dat de graaf van Holland hierbij betrokken was is om een ander reden waarschijnlijk. In dit gebied zal omstreeks 1200 nog weinig expertise zijn geweest op het gebied van dijkbouw en afdammingen. In het ook onder bewind van de graaf van Holland staande Zeeland, was die expertise er wel. Ook later bij de (her)bedijking van de Tiesselinswaard waren Zeeuwen betrokken.

⁶³ Stades-Vischer, M.E. De Groote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), jrg. 38, no 1, (1989), p. 14-21.

⁶⁴ Joosting, J.G.C., & S. Muller Hzn. (1915). *Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtsspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen*, deel 2. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, p. 244.

⁶⁵ Koch III, p. 425.

⁶⁶ Koch I, p. 434-435

⁶⁷ Henne 2023

⁶⁸ Koch I, p. 417-418

⁶⁹ Koch I, p. 407-412

⁷⁰ Heeren 2023

In eerste instantie zal het nieuwgewonnen land grotendeels gebruikt zijn als landbouwgrond, maar al spoedig zal de stedelijke bebouwing opgerukt zijn langs de Voorstraat. Dat beeld wordt bevestigd door het volgende. Kloosters hadden veel ruimte nodig en werden daarom vaak gevestigd aan de rand van de bebouwing. Het Franciscanerklooster (tussen de Voorstraat, de Sarisgang en Vriesestraat) is omstreeks 1245 gesticht. Het terrein moet daarvoor al geschikt gemaakt zijn, ergo al eerder in gebruik zijn genomen als agrarisch gebied.

Als in 1275 het Augustijnerklooster gesticht wordt, komt het 300 meter verder op te liggen. Waarschijnlijk heeft de Voorstraat tussen de Visstraat en het Steegoversloot een stedelijk karakter met dichtere bebouwing gekregen tussen 1248 en 1275. Kort nadien kwam Dordrecht weer terrein tekort en in 1307 werd het naburige ambacht van de Merwede geannexeerd.

Inklinking van de achter de oeverzone gelegen veenvlakte zal al spoedig geleid hebben tot wateroverlast, vooral in het toch al moerassige gebied rond de Steegoversloot. Het gebied helde naar het westen toe af en Dordrecht dreigde het afvoerputje te worden voor overtollig water uit de gebieden hogerop langs de Merwede. In de eerste helft van de 13^{de} eeuw horen we van verschillende grootschalige waterwerken bovenstreams in dit gebied. De Alm is vermoedelijk al voor 1230 afgedamd⁷¹ en de afdamming van de Werken werd in 1230 geregeld in een overeenkomst tussen de graaf van Holland en de graaf van Altena.⁷² Relatief kort na de overeenkomst tussen de twee graven horen wij voor de eerste keer van Werkendam (1241)⁷³. Ook is er sprake van de her-inpoldering van het land naast de Dubbel (1240)⁷⁴, dat aan het eind van de 12^{de} eeuw overstroomd was geraakt. Ook hier kwam land in het bezit van Dordtenaren.

Buchel⁷⁵ vermeldt: *Dubbelmond ad ostium stagnantis aquae Dubbel, heredium olim Wilhelmi Dubbelmondii, equitis, anno 1250*. Dit suggereert dat ook de Dubbel al afgedamd of dichtgeslibd was vóór 1250. Dichtslibben van een dergelijk riviertje begint gewoonlijk bovenstreams, wat gezien het in de 13^{de} eeuw meermalen vermelde transport over de Dubbel van Dordrecht naar Geertruidenberg niet het geval heeft kunnen zijn. Het moet daarom de andere zijde zijn geweest die afgesloten was. Hier lag ook later ook de dam waarnaar Dubbeldam vernoemd is. Een afdamming van de Dubbel vóór 1250 past bij de vroege afdamming van de andere kleine riviertjes tussen de Merwede en de Maeze en het ontstaan van de originele Groote Waard; het gebied tussen de Merwede, de Werken, de Alm, de Maas en de Dubbel. De stad Dordrecht raakte daardoor op verschillende gebieden verweven met het achterland: 1) Bescherming tegen wateroverlast. 2) Belangen van Dordtse burgers in het landelijke gebied. 3) Levering van voedsel aan de stad en producten van handel en nijverheid aan het platteland. Dit alles leidde ertoe dat Dordrecht steeds meer kenmerken van een echte stad ging krijgen, zoals een bestuurlijke centrumfunctie en een marktplaats.

Anno 1252 lijkt aan het integratieproces van de twee delen van Dordrecht een einde te zijn gekomen; de brug tussen de twee delen is voortaan tolvrij, en in dit document komen voor het laatst de burgers voor als aparte groep.

Conclusie

Dergelijke moerassige gebieden konden niet in cultuur gebracht worden vóór aan de invloed van de rivier een eind werd gemaakt door de aanleg van een dijk. Het aanleggen van een dergelijke dijk vereiste samenwerking en coördinatie. Medewerking aan de aanleg van dergelijke grote

⁷¹ Henderikx, P.A., De beneden-delta van Rijn en Maas, Uitgeverij Verloren, 1987, p. 27.

⁷² Koch II, p. 108-109

⁷³ Hardenberg, H., Inventaris van het archief van de Heren van Altena, Nationaal Archief, 1932, p. 39.

⁷⁴ Muller, S. en Bouman, A.C., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel I, 1920, p. 344-345.

⁷⁵ Hss_Van_Buchel_Monumenta De Monumenta handschriften van Aernout van Buchel, archief Utrecht

werken werd in het algemeen beloond met de uitgifte van ingedijkt land aan de bedijkers. Dit zou kunnen verklaren waarom we in het middengedeelte percelen van dezelfde grootte vinden en waarom een aantal van die oude perceelgrenzen naar personen zijn vernoemd. In tegenstelling tot veenontginningen in het Hollands-Utrechtse veengebied, lijkt de strokenverkaveling gebaseerd op de uitgiftes langs de Thure niet heel strak gehandhaafd te zijn. Dit kan te wijten zijn aan onregelmatigheid in de ondergrond of aan het feit dat vroege veenontginningen minder strak georganiseerd waren dan de latere.